

Programa para el fortalecimiento

de relaciones familiares en excombatientes de las FARC–EP en su proceso de transición a la vida civil

Program to strengthen family relationships in ex-FARC-EP combatants in their process of transition to civilian life

Gerson-Yesith Jaimes-Parada <https://orcid.org/0000-0003-2416-8564>

Psicólogo, Estudiante de Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Magister en Asesoría Familiar, Especialista en Psicología Clínica y de la Salud. Profesor Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Programa de Psicología, Cúcuta, Colombia.

Correo electrónico: g.jaimes@unisimonbolivar.edu.co, Gerson.yesith@gmail.com

Recibido: 18/03/2020

Aceptado: 23/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4070023>

Resumen

En el presente artículo se recopilan las experiencias y resultados de la implementación de un programa cuyo objetivo fue fortalecer las relaciones familiares en excombatientes de las FARC-EP en etapa de transición a la vida civil, establecidos en la ciudad de Cúcuta –Norte de Santander. Este fue desarrollado bajo una metodología cualitativa y un diseño de Investigación Acción Participación– IAP, dentro del proceso de desarrollo e implementación de estrategias evaluativas y situaciones problemáticas se establece la necesidad de fortalecer vínculos familiares por causa de la transición a la vida civil, que ha generado tensiones relacionadas con el desarrollo de actividades y demandas cotidianas en el contexto urbano y crisis por el ajuste de roles, vínculos en los subsistemas conyugales y parentales. Como resultado se permitió generar espacios para que los excombatientes identificaran recursos personales y familiares para la resolución de problemas, producto del proceso de cambio y transición a la vida civil. Se logra que los participantes identifiquen y contemplen otros mecanismos de comunicación alternos a las verbales, así como concebir las respuestas emocionales y conductas relacionadas a estas como otras alternativas comunicacionales.

Palabras claves: Relaciones familiares, relaciones familiares en excombatientes, adaptación familiar y social, adaptación a la vida civil.

Abstract

This article compiles the experiences and results of the implementation of a program whose objective was to strengthen family relations in ex-combatants of the FARC-EP in the transition stage of civil life, established in the city of Cúcuta -Norte de Santander. This was developed under a qualitative methodology and a Research Action Participation design–IAP, within the process of development and implementation of evaluative strategies and problematic situations, the need to strengthen family ties due to the transition to civilian life is established, that has generated tensions related to the development of activities and daily demands in the urban context and crises due to the adjustment of roles, links in the conjugal and parental subsystems. As a result, it was allowed to create spaces for ex-combatants to identify personal and family resources for solving problems resulting from the process of change and transition to civilian life. Participants were able to identify and contemplate other communication mechanisms alternative to verbal ones, as well as to conceive the emotional responses and behaviors related to these as other communicational alternatives.

Key words: Family relationships, family relationships in ex-combatants, family and social adaptation, adaptation to civil life.

Introducción

El 26 de septiembre de 2016 en Colombia se firma el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Campesinas – Ejército del Pueblo FARC – EP; los cuales mantuvieron una lucha armada y política por más de 54 años¹. ²Este importante acontecimiento social y político trajo como resultado que en promedio más de 10.015 guerrilleros excombatientes iniciaran su proceso de reincorporación a la vida civil de la mano con los apoyos pactados por parte del gobierno nacional y las FARC- EP y plasmados en el Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Cons-

trucción de una Paz Estable y Duradera³. Basado en este antecedente, se generó el interés profesional e investigativo de realizar un proceso de abordaje en población excombatiente, pero focalizando sus acciones bajo una perspectiva de familia que permitiera el fortalecimiento de relaciones familiares, considerando el proceso de transición a la vida civil que adelantaban.

Del mismo modo el gobierno colombiano en su tarea de dar respuesta a la garantía y goce efectivo de derechos a toda

la ciudadanía, y del mismo modo dar respuesta a lo pactado y estipulado en el acuerdo final se consignó lo siguiente: “Se adelantará un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación”⁴.

En respuesta a lo descrito anteriormente el gobierno en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, aprueba la política nacional para la reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP, cuyo objetivo es garantizar la reincorporación integral de excombatientes y sus familias hacia la vida civil, según sus intereses y en el marco del Acuerdo Final⁵. Dentro de dicha política se enfatiza en la necesidad de condiciones favorables para el acceso de los excombatientes a sus derechos civiles y políticos. Para materializar su implementación se establecen doce principios relacionados al desarrollo del campo, integralidad, restablecimiento, participación social y ciudadana, beneficio, impacto y medición, igualdad y no discriminación, corresponsabilidad, transversalización y apropiación del enfoque diferencial y familia.

Este último principio se convierte en uno de los principales fundamentos que sustentan la realización del presente programa, pues el diseño e implementación de estrategias bajo esta perspectiva presentan aportes importantes para establecer mecanismos de respuestas y apoyos para fortalecer el proceso de adaptación familiar y social de excombatientes, pudiendo ser este un mecanismo idóneo para evitar la reincidencia de conducta delictivas y un adecuado ajuste de estas personas a la sociedad.

Método

Se realizó un proyecto aplicado bajo una metodología cualitativa y un diseño de investigación acción participación, durante 8 meses de implementación (febrero de 2018 a octubre de 2018). En él se trabajó con dos (2) excombatientes de las FARC-EP y sus grupos familiares, establecidos en la ciudad de Cúcuta departamento de Norte de Santander, Colombia. Como criterios de inclusión para la participación del proyecto se establecieron los siguientes criterios: Que fueran excombatientes de las FARC con una permanencia en el grupo mayor a 10 años, que estuvieran establecidos en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, que estuvieran acreditados por la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, que posteriormente a haber dejado las armas hubiesen reconstituido o constituido sus vínculos familiares.

Resultados

Dentro del proceso de desarrollo del proyecto, se establecieron 3 fases generales para su implementación, la primera de ellas la evaluación inicial, la segunda la implementación y tercera la evaluación final. Como resultado de la evaluación inicial se logró conocer las características estructurales y funcionales de los dos sistemas familiares mediante un proceso de Co-construcción del genograma. La denominada familia 1, se establece como familia nuclear, con una tipología reconstituida, para este caso las relaciones materno-filiales son anteriores al establecimiento de relaciones conyugales actuales⁶. Este sistema al momento de la intervención se encontraba en una etapa de desarrollo de familia con hijos en edad escolar, estructuralmente conformada por cinco miembros, de los cuales tres constituían el subsistema fraterno. La denominada familia 2, se establece como una familia nuclear bajo una tipología reconstituida, pues las relaciones materno-filiales son anteriores a la relación con la pareja actual. En su estructura conformada por cuatro integrantes de los cuales dos menores de edad conforman el subsistema fraterno, este sistema al momento de la intervención se encontraba en una etapa de desarrollo de familia con hijos en edad escolar.

Dentro del mismo momento evaluativo inicial, se generó un espacio de identificación de necesidades, situaciones centrales y problemáticas, estrechamente relacionadas al proceso de transición y cambio a la reconfiguración de los vínculos familiares. esto se realizó por medio de la implementación de las denominadas técnicas interactivas⁷, específicamente el mural de situaciones, permitiendo identificar: conflictos en el subsistema conyugal por falta de empleo y de generación de ingresos, dificultades por necesidades de adaptación a la vida civil y rutinas a nuevos estilos de vida posterior a la dejación de armas, necesidades de “aprender” a convivir con su pareja y la necesidad de manejar de manera adecuada cada uno de los roles. Dentro de los principales efectos los excombatientes, reconocieron reacciones emocionales habituales como rabia, angustia, dolor, decepción, tristeza e impotencia. Sobre los espacios donde se generan las situaciones se identificó el hogar como el escenario prioritario, de igual manera también se permitió la identificación de situaciones secundarias relacionadas a los temores por casos de seguridad, pocas redes de apoyo, poca estabilidad laboral y baja generación de ingresos, generando dificultades en las relaciones conyugales.

Al realizar la construcción unificada de una problemática o situación central por parte de las familias participantes, estas identificaron la necesidad de fortalecer vínculos familiares por causa de la transición a la vida civil, que ha generado tensiones relacionadas con el desarrollo de actividades y demandas cotidianas en el contexto urbano y crisis por el ajuste de roles, vínculos en los subsistemas conyugales y parentales. Así mismo, se permitió la identificación de creencias e ideas compartidas por parte de los excombatientes sobre las características de los roles como pareja y como padres o dado el caso padrastos, priorizando un modelo de relación y crianza patriarcal, También se identificó como generalidad que ambas familias presentaban límites rígidos, producto de

la complejidad en los vínculos en el subsistema parento-filial lo que impide llevar a cabo funciones parentales relacionadas al cuidado y crianza de los hijos⁸.

Producto de la situación central identificada en la evaluación inicial, se plantearon estrategias enmarcadas dentro de la implementación de un plan de asesoramiento e intervención familiar, direccionado a abordar tres componentes, primero, la identificación de recursos personales y colectivos para la resolución de problemas, segundo, comunicación a nivel conyugal y parental y tercero, el fortalecimiento de redes a nivel familiar y sus integrantes.

En relación al primer componente, “identificación de recursos personales y colectivos para la resolución de problemas” se logró que los excombatientes evocaran situaciones, mecanismos para la solución de problemas, y así mismo permitieran identificar capacidades a nivel individual como la evaluación de alternativas antes de tomar decisiones, toman como referencia las recomendaciones y sugerencias de personas allegadas o pareja, pensar en las posibles consecuencias que traería cada una de las alternativas contempladas. A nivel familiar no se lograron identificar alternativas muy claras, considerando que los dos excombatientes no tenían un vínculo permanente y estrecho con sus grupos familiares, llegando a considerar “como familia” a los integrantes del grupo armado.

Ante esto se llevó a los excombatientes a considerar mecanismos aprendidos producto de la participación del grupo, en este aspecto se lograron identificar alternativas referidas

como, evaluación del problema, evaluación de mecanismos idóneos para resolver el problema, planear como contrarrestar la problemática, pensar en otras alternativas de intervenir o atender el problema por si se requiere un cambio de plan, evaluar todas las posibles variantes de afectación del problema y de dar solución al problema. Con esto se logró fomentar en las familias la identificación de recursos personales y colectivos, propiciando ajustes necesarios para afrontar las nuevas demandas requeridas para el equilibrio de su estructura familiar permitiendo que los participantes retomaran experiencias pasadas, así como las posibles capacidades de resolución de problemáticas, también se contempló las redes a las cuales recurrieron para su eventual solución.

En relación al segundo componente “comunicación a nivel conyugal y parental”, se logró que los participantes expresaran las respuestas emocionales generadas antes las situaciones vivenciadas dentro de su cotidianidad, logrando categorizarlas como se muestra en la tabla N° 2. De igual manera, se logró que los participantes realizaran un registro y análisis de conductas inadecuadas y generadoras de conflictos, expresiones verbales y no verbales, contenido de las comunicaciones y las narrativas desadaptativas, así como los tipos de relaciones entre cada uno de los miembros en los subsistemas conyugales y parentofiliales. Con esto se permitió en los excombatientes y sus grupos familiares, facilitar espacios de comunicación efectiva a nivel conyugal y parental, transformando las situaciones problema y crisis familiares del sistema en acciones generativas que facilitaron el ajuste de roles y funciones intrafamiliares.

Tabla 2 categorización de emociones y situaciones relacionales comunes.

Emoción	Situación
Ira:	<ul style="list-style-type: none"> - Desempleo y actividades relacionadas a la generación de ingresos. - Desarrollo de actividades del hogar como pago de recibos de servicios públicos. - Ver como se dicen malas palabras. - Ver que los hijos o hijastros no son obedientes.
Tristeza:	<ul style="list-style-type: none"> - Que la relación se puede ir dañando por las discusiones con la pareja. - Adaptación a nuevos roles a nivel social.
Temor:	<ul style="list-style-type: none"> - Seguridad propia y de su familia. - No poder suplir las necesidades familiares.
Placer:	<ul style="list-style-type: none"> - Momentos de esparcimiento con familia y amigos. - Trabajar.
Amor:	<ul style="list-style-type: none"> - Compartir momentos con su pareja – Compartir momentos con los hijos
Sorpresa:	<ul style="list-style-type: none"> - Asombro por los nuevos compromisos familiares y económicos. - Desconocer la oferta de instituciones públicas o privadas.
Disgusto:	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a actividades escolares de los hijos e hijastros. - Problemas escolares de los hijos o hijastros. - Bajas calificaciones de los hijos o hijastros. - Discusiones con las parejas. - Discusiones con los hijos. - Celos por parte de la pareja
Vergüenza:	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento del desarrollo de actividades cotidiana y comunes para las demás personas, como pago de servicios públicos, rutas de transporte público, manejo de cajero automático. - Incapacidad de resolver todos los problemas familiares. - Incapacidades de suplir todas las necesidades económicas de sus parejas y familia.

Fuente: Creación propia.

En relación al tercer componente de fortalecimiento de redes a nivel familiar, inicialmente se permitió identificar los tipos de redes mediante un proceso de co-construcción de las relaciones sociales, por medio de la utilización de la técnica de mapa de redes⁹, permitiendo conocer los tipos de relaciones existentes con la familia, amistades, relaciones comunitarias, relaciones con agencias sociales y sistema de salud y finalmente, relaciones de trabajo. Para el caso de la familia 1, presentó mayor densidad, considerando un mayor número de personas con relaciones íntimas en la red familiar, en el cuadrante de amistades mantienen baja proporción categorizándolas dentro de relaciones personales, en cuanto a relaciones comunitarias son manifestadas de manera más ocasional – distante, en el cuadrante de relaciones de trabajo, presentaron menor distribución con los demás escenarios indagados, estableciendo relaciones ocasionales con fines laborales.

Para la Familia 2, el cuadrante familiar se presentaron relaciones íntimas, pero con una menor distribución; en el cuadrante de amistades llega a mantener relaciones de tipo personal; en cuanto a las relaciones comunitarias presentaron relaciones íntimas y personales. En el cuadrante de relaciones de trabajo, en cuanto a relaciones con sistemas de salud y agencias sociales, presentan relaciones íntimas y de contacto frecuente. En este componente se logró que los excombatientes y sus grupos familiares generaran diálogos reflexivos sobre las alternativas y posibilidades de fortalecimiento de redes en los componentes con relaciones distantes o menos ocasionales y fomento de los cuadrantes con los cuales se mantienen relaciones más estrechas, de igual manera permitiendo que los participantes valoraran las redes y apoyos con los cuales cuentan a nivel intrafamiliar y extrafamiliar

Discusión

388

Producto de la implementación de este programa, en el proceso de evaluación inicial, se permitió un espacio colaborativo de co-construcción de una problemática central, relacionada a la necesidad de fortalecer relaciones familiares por causa de la transición a la vida civil, que ha generado tensiones relacionadas con el desarrollo de actividades y demandas cotidianas en el contexto urbano y crisis por el ajuste de roles, vínculos en los subsistemas conyugales y parentales. Para comprender esta problemática inicialmente se podría partir del concepto de familia, la cual se define como un conjunto organizado e interdependiente de personas en una interacción constante, que se regula por reglas y funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior¹⁰. Del mismo modo, la familia puede verse como un sistema que opera dentro de otros sistemas más amplios, estableciendo tres características, la primera de ellas una estructura de un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación constante, seguida de un proceso de desarrollo por una serie de etapas relacionadas a su ciclo vital, marcada por múltiples crisis que obligan a la familia a modificar su estructura, finalmente, se establece la capacidad de adaptación de los sistemas a múltiples circunstancias cambiantes del entorno¹¹.

Esta visión teórica planteada anteriormente, permite comprender la naturaleza de las múltiples situaciones a las cuales se ven expuestos los excombatientes y sus grupos familiares, los cuales mantienen una interacción constante no solo entre los miembros sino también con las situaciones presentes en el exterior. Estas situaciones a las cuales el sistema familiar se ve expuesta, se podría categorizar como los nuevos roles y demandas a nivel social, la empleabilidad, dejar de lado las denominadas líneas de mando bajo las cuales los excombatientes respondían en al momento de su vinculación al grupo, y recuperar una autonomía que los llevo a una toma de decisiones ante temas básicos, como búsqueda de hábitat, pago de servicios públicos, responsabilidades familiares, procesos de autogestión para acceso a programas institucionales o ofertas académicas.

Del mismo modo, también se puede entender como las familias están en este andar y paso a paso constante, lo cual permite comprender que estas son variantes y cambiantes, lo que en términos de Minuchin y Fishman significa que las familias no son entidades estáticas y por ende están en proceso de cambio¹². Ejemplo de ello se pudo ver como las familias participantes se encontraban en una etapa del desarrollo de familia con hijos en edad escolar, esto nos ubica en una de las características y nociones evolutivas focalizando la atención no en la fase, sino en las crisis que se generan en estas, estos que no están relacionados solo a sucesos esperados como el nacimiento de un hijo o muerte natural, sino también a posibles sucesos individuales o grupales inesperados¹³. Para el caso de las familias participantes, las crisis generadas producto de la transición a la vida civil, posterior al evento de dejación de armas, y cómo este echo trajo consigo la necesidad de aprender a actuar en nuevos roles a nivel conyugal, parental y social.

En relación a los resultados generados al componente de identificación de recursos personales y colectivos para la resolución de problemas, se permitió identificar capacidades propias a nivel individual y familiar, dentro de las cuales se podrían resaltar cómo la evaluación de alternativas, la búsqueda de referencias de personas allegadas o redes, evaluar las consecuencias o experiencias relacionadas a vivencias en el grupo armado. Estas características descritas, permiten que las familias identificaran o revaloraran estrategias para responder a necesidades y por ende ajustarse a realidades y retos actuales. Estas características descritas por los participantes, experiencias pasadas y actuales, se podrían relacionar con capacidades homeostáticas, dando uso a las características abiertas del sistema, que permite que el sistema observe el fenómeno y su complejidad, desde este punto generar un proceso de equilibrio, generado de manera propia¹⁴.

Por parte de las familias, la utilización de recursos y capacidades bajo una visión en retrospectiva, podrían ser motores de cambio en la actualidad y en prospectiva, para esta visión también permite una comprensión y visión sistémica circular. En esta perspectiva los problemas individuales son vistos como manifestaciones más amplias de interacción familiar y los síntomas se consideran comunicadores no verbales¹⁵. Permitiendo bajo esta medida que los sistemas familiares se

adecuen a las múltiples y cambiantes circunstancias de los nuevos escenarios de la vida civil de los excombatientes y sus nuevos sistemas reestructurados y conformados.

Con respecto a la comunicación y cómo fue abordada dentro del presente programa, se estableció trabajar a nivel conyugal y parental, logrando que los excombatientes y sus grupos familiares expresaran respuestas emocionales ante situaciones cotidianas en su etapa de transición a la vida civil. Estas fueron categorizadas en un grupo de respuestas emocionales. Estas emociones básicas fueron categorizadas en ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza. Según Goleman esta tipología de ocho emociones no resuelve la múltiple complejidad de variantes antes posibles tendencias a actuar, pero si es un acercamiento primario ante ese gran abanico de posibles reacciones emocionales¹⁶.

Adicionalmente, dentro de la categorización realizada y evidenciada en la tabla N° 2, se pueden ver múltiples respuestas que más que simples emociones también pueden ser consideradas como respuestas comunicacionales, considerando que son resultado de la interacción de los miembros del sistema familiar. Esta postura se fundamenta en la mirada conceptual propuesta por Demichele donde propone que: “Desde el entendimiento sistémico-cibernético, la comunicación es conceptualizada como un proceso predominantemente circular, que no puede ser comprendido a partir de cada uno de los individuos que participan en ella, sino a partir de la interacción y las relaciones que ellos establecen”¹⁷.

Finalmente, el componente de fortalecimiento de redes familiares en una etapa inicial, permitió que las familias realizaran un proceso de reflexión sobre sus propias capacidades y recursos existentes en este componente, generando un proceso de transformación y ajuste en respuesta a las transiciones a nivel intrafamiliar o extrafamiliar¹⁸. Del mismo modo, bajo una perspectiva de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, permite una visión mucho más amplia para comprender cómo estos ambientes ecológicos se convierten en unos escenarios de actuación en los cuales el individuo y los mismos sistemas interactúan, generando un proceso progresivo de acomodación con el entorno¹⁹. Dentro de estos múltiples ambientes se desarrollan diferentes tipos de relaciones y redes, como los son desde un nivel más cercano la misma familia o familia extensa, hasta un ambiente más amplio como las relaciones de trabajo, amigos o instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por consiguiente, la red social personal, se define como la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas, esta también se podría comprender como un denominado nicho interpersonal constituido por los participantes²⁰, a nivel interno dentro del sistema o afuera del este.

Conclusión

Se permitió generar espacios para que los excombatientes identificaran recursos personales y familiares para la resolución de problemas producto del proceso de cambio y transición a la vida civil, aspectos logrados gracias a la reconstruc-

ción de experiencias generadas antes del ingreso y durante su permanencia al grupo de las FARC-EP, permitiendo identificar capacidades para la evaluación de alternativas, toma de decisiones, identificación de redes sociales y apoyos de personas cercanas.

Se logro que los participantes identifiquen y contemplen otros mecanismos de comunicación alternos a las verbales, así como concebir las respuestas emocionales y conductas relacionadas a estas como otras alternativas comunicacionales producto de sus relaciones a nivel conyugal y Parento-filial, permitiendo en los excombatientes y sus familias facilitar la comunicación efectiva, ajuste de roles y patrones comportamentales que facilitaron el ajuste de roles y funciones a nivel intrafamiliar. A nivel extrafamiliar se generaron espacios reflexivos que permitieron generar conductas generativas para realizar un proceso de reajustes y transformación en el proceso de fortalecimiento de redes familiares, sociales, institucionales, laborales y de generación de ingresos.

Cumplimientos de normas éticas

Para el desarrollo e implementación del programa se contemplaron aspectos y principios éticos como la confidencialidad de toda la información personal y familiar, así como suministrar toda la información temática y metodológica sobre el proyecto a desarrollar, realizando el diligenciamiento de consentimientos informados.

El presente programa fue evaluado y aprobado en el 2018 como desarrollo del ejercicio práctico de la maestría en asesoría familiar en la Universidad Pontificia Javeriana – Cali.

Referencias

1. Márquez, M. (2009). Enseñanza de la historia del conflicto armado en Colombia: fundamentos para la construcción de propuestas para su enseñanza en el ámbito universitario. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (Colombia), 5(2), 205-230. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134116861009>
2. Censo Socio Económico UN- CNR (2017). Caracterización Comunidad FARC-EP. Universidad Nacional de Colombia. Consejo Nacional de Reincorporación.
3. Oficina del Alto Comisionado para a Paz – OACP. (2017). *Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Bogotá, Colombia.
4. Oficina del Alto Comisionado para a Paz – OACP. (2017). Reincorporación de las FARC-EP a la Vida civil en lo Económico, lo Social y lo Político de Acuerdo con sus Intereses. *Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Bogotá, Colombia.
5. Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2018). Política Nacional Para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP (Documento CONPES 3931). Recuperado de <https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2018/07/CONPES-3931.pdf>
6. Valdés, A. (2007). Tipos de Familia en la Actualidad. En A. Valdés. *Familia y Desarrollo. Intervenciones en Terapia Familiar* (pp. 45-76). México DF, México: Editorial Manual Moderno S.A.

- 7 Quiroz A., Velásquez A., García B. y González S. (2003). Técnicas Interactivas para la investigación social cualitativa. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Luis Amigó. Cap. 1. Contextos, (pp. 9-15), Cap. 3. Perspectivas metodológicas, (pp. 33-47), Cap. 4. Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa, (pp. 48-63 y 71-73).
- 8 Sánchez, M. (2004). *Manual de trabajo social*. México: ENTS: UNAM: Plaza y Valdés.
- 9 Sluzki, E. (1996). *La Red Social Frontera de la Práctica Sistémica*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- 10 Espinal, I., Gimeno, A., & González, F. (2006). El enfoque sistémico en los estudios sobre la familia. Santo. *Revista internacional de sistemas*, (14), 21 – 34. Recuperado de <https://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf>
- 11 Eguiluz, L. (2003). La Familia según el Modelo Sistémico. En L. Eguiluz, A. Robles, J. Rosales, A. Ibarra, M. Córdoba, J. Gómez y A. González-Celis. (Ed). *Dinámica de la Familia: Un enfoque Psicológico Sistémico* (pp. 1-17). México DF, México: Pax México.
- 12 Minuchin, S. y Fishman, C. (2004). Técnicas de terapia familiar. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37595739/Tecnicas-de-terapia-familiar.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1549230419&Signature=M5BLRnafUIGrdGoE7mYAMAaECbo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dtecnica_de_la_terapia_familiar_salvador.pdf
- 13 Jaes, C. (2005). El ciclo de la Vida Familiar: Un esquema para la Psicoterapia de Familia. En S. Roizblatt, (Ed.), *Terapia familiar y de pareja* (142-151). Buenos Aires, Argentina: Editorial Mediterráneo.
- 14 Garcandía, J. (2011). *Pensar Sistémico. Una instrucción al pensamiento sistémico*. Segunda edición. Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- 15 Demicheli, G. (1996). *Comunicación en terapia Familiar Sistémica. Bosquejo de una Epistemología Cibernética*. Editorial Universidad de Valparaiso.
- 16 Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional, Porque es más Importante que el Cociente Intelectual*. Javier Vergara Editor. Bogotá Colombia.
- 17 Demicheli, G. (1996). Cap II. Pragmática de la comunicación Humana. Pág. 30. *Comunicación en terapia Familiar Sistémica. Bosquejo de una Epistemología Cibernética*. Editorial Universidad de Valparaiso.
- 18 Minuchin, S. (2004). *Familias y Terapia familiar*. Editorial Gedisa. Barcelona, España.
- 19 Bronfenbrenner, U. (1987), *La ecología del Desarrollo Humano. Experimentos en Entornos naturales y diseñados* (A. Devoto, Trads.). Barcelona, España: Ediciones Paidós. ISBN: 84-7509-444-9.
- 20 Sluzki, E. (2006). *A rede Social Na Práctica Sistémica, Alternativas terapéuticas*. Tercera edición. Casa do Psicólogo.

www.revhipertension.com
www.revdiabetes.com
www.revsindrome.com
www.revistaavft.com